

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849511>
УДК 004.056.53

СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ФАЙРВОЛ РОУТЕРА НА БАЗЕ ОДНОПЛАТНОГО КОМПЬЮТЕРА

В.А. Севостьянов, Ю.В. Фомин, С.В. Борисов,
студенты 1 курса магистратуры, напр. «Информационная безопасность»

В.С. Шашкин,
студент 3 курса аспирантуры, напр. «Информационная безопасность»

Р.Б. Петрив,
научный руководитель,
ст.преп.,
СПБГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Одноплатные компьютеры и беспроводные технологии, все более массово начинают применяться в информационных системах. Практически каждое предприятие, или учреждение уже имеет свои собственные сетевые устройства и соединения. Актуальным вопросом всегда остается выбор необходимых устройств, их цена, качество, надежность и защищенность. Одним из современных и правильным решением является создания собственного роутера на базе одноплатного компьютера. Благодаря этому, появляется множество ключевых преимуществ. В сфере информационной безопасности, разработка и использование собственного роутера может быть особенно важным решением.

Ключевые слова: одноплатный компьютер, автоматизированное рабочее место (АРМ), программно-аппаратный комплекс, информационная система (ИС), автоматизированная система управления (АСУ), Электронно-вычислительная машина (ЭВМ), роутер, файрвол

CREATING A PROTECTED FIREWALL ROUTER BASED ON A SINGLE-CARD COMPUTER

V.A. Sevostyanov, Yu.V. Fomin, S.V. Borisov,
1st year graduate students, e.g. "Information Security"

V.S. Shashkin,
3rd year postgraduate student, ex. "Information Security"

R.B. Petriv,
Scientific Director,

Senior Teacher,
SPbSUT named after professor M.A. Bonch-Bruевич,
St. Petersburg

Annotation: Single-board computers and wireless technologies are increasingly being used in information systems. Almost every business or institution already has its own network devices and connections. The actual question is always the choice of the necessary devices, their price, quality, reliability and security. One of the modern and correct solution is to create your own router based on a single-board computer. This creates many key benefits. In the field of information security, developing and using your own router can be a particularly important decision.

Keywords: single-board computer, automated workstation (AWP), hardware and software complex, information system (IS), automated control system (ACS), electronic computer (computer), router, firewall

Значительный рост информационных систем и сетей, вынуждает решать ряд поставленных задач, в частности, может появиться необходимость в использовании беспроводных соединений, что вынуждает использовать в свою очередь роутеры. Само по себе использование сетей Wi-Fi является не очень безопасным видом соединений, поскольку может иметь ряд значительных уязвимостей, в отличие от проводного соединения. Но в то же время, это значительно ускоряет и упрощает сам процесс подключения, монтажа, а в некоторых случаях может являться необходимым типом соединения, к примеру, когда возникает необходимость в мобильных устройствах.

На сегодняшний день на рынке предоставлено огромное количество различных роутеров, которые могут применяться для организации сети, но практически все такие решения поддаются лишь базовой настройке, которую предоставил производитель устройства в своей прошивке. Помимо этого, само качество предлагаемых прошивок и обновлений достаточно низкое, а сам выход обновлений и поддержка устройства может рано или поздно закончиться. Данный фактор, несет множество негативных последствий, таких как ограниченность в функционале и отсутствии должного контроля над обработкой трафика. Использование одноплатного роутера со своей собственной прошивкой, может решить данную проблему.

Отличительные особенности использование одноплатного компьютера в качестве роутера.

Одноплатный компьютер, выступающий в роли роутера, несет под собой множество различных преимуществ. В первую очередь, фактор цены,

сами по себе одноплатные компьютеры, как правило, стоят значительно дешевле мощных роутеров и при этом имеют гораздо более гибкий функционал, что позволяет оптимизировать работу такого устройства. Такая гибкость настройки, дает возможность более детально и тщательно настроить роутер для определенной задачи. Благодаря процессорам на архитектуре ARM, такие устройства так же обладают большой энергоэффективностью в совокупностью с малыми физическими размерами.

Помимо этого, как правило, одноплатные компьютеры работают на картах памяти SD или microSD, данный фактор позволяет настраивать роутеры заранее, либо организовывать удаленную установку роутера с необходимыми параметрами, а так же производить очень быструю настройку, смену операционной системы.

Отдельным фактором, так же является возможность использования сертифицированных продуктов отечественного производителя, что может так же являться ключевой особенностью в сторону использования одноплатных компьютеров, в качестве роутеров.

Само использование единой операционной системы на всех роутерах, делает настройку более универсальной и проприетарной. Пропадает необходимость к адаптации графического интерфейса каждого роутера отдельно, что так же является существенным плюсом при переходе на новое оборудование или замене старого.

OpenWRT.

В качестве операционной системы для работы роутера, может выступать операционная система на базе Linux с открытым исходным кодом – OpenWRT (рис. 1). Данный выбор обусловлен множественными преимуществами, в частности над обычными роутерами. Использование данного решения дает доступ к регулярным обновлениям, которые выпускаются гораздо чаще, нежели у обычных роутеров. Так же открываются уникальные возможности, такие как возможность удаленного подключения, через SSH, использование автоматической конфигурации с помощью скриптов, использование в качестве SFTP/Web сервера, настройка VPN трафика [1], применение в качестве аппаратного анонимайзер [2], аппаратного блокировщика рекламы [3].

Рисунок 1 – Официальный сайт OpenWRT

Практическое применение.

Для практического тестирования применения одноплатного компьютера в качестве роутера, был выбран одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 model B Rev1.2 (рис. 2). Выбор данного одноплатного компьютера был обусловлен его ключевыми характеристиками, такими как наличие интерфейса GPIO, который в свою очередь позволяет подключать дополнительные периферийные устройства, к примеру, антенны и дополнительные LAN порты.

Рисунок 2 – Внешний вид Raspberry Pi 3 model B Rev1.2 с подключенной периферией

Следующим этапом являлось установка программной части и её конфигурирование [4], для записи операционной системы на SD накопитель использовалась официальная программа Raspberry Pi Imager (рис. 3).

Рисунок 3 – Запись образа OpenWRT на SD карту

Далее после успешной записи, необходимо провести дополнительную настройку операционной системы роутера [5]. В неё должно войти:

1. Установка пароля на root пользователя.
2. Ограничение доступа подключения SSH только для интерфейсов LAN.

3. Настройка PPPoE подключения WAN.

4. Настройка Wi-Fi.

5. Настройка динамического DNS NoIP.

6. Добавление переадресации портов.

7. Сохранение конфигурационного файла (при необходимости).

Сохранение конфигурационного файла, позволит автоматизировать процесс настройки других роутеров, помимо возможности создания копий уже настроенной операционной системы с SD карты. Так же конфигурационный файл может использоваться в удалённой настройке на объектах, где отсутствует необходимый персонал.

Рисунок 5 – Графический Web интерфейс OpenWRT

Вывод.

Использование одноплатных компьютеров как часть информационно защищённой системы, может являться значительно мощным аппаратным и программным средством, которое способно гораздо функциональнее решать поставленные задачи.

Список литературы

[1] Превращаем Raspberry Pi в беспроводной роутер, и заодно заворачиваем весь трафик в VPN. [Электронный ресурс]. – URL: <https://eax.me/raspberry-pi-wifi-router/>. (дата обращения: 08.12.2021).

[2] Настраиваем анонимный роутер Tor+Socks на Raspberry Pi. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cybersec.org/rtfm/malinki-malinki-nastraiivаем-anonimnyj-router-tor-socks-na-raspberry-pi.html>. (дата обращения: 08.12.2021).

[3] Block ads at home using Pi-hole and a Raspberry Pi. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.raspberrypi.com/news/pi-hole-raspberry-pi/>. (дата обращения: 08.12.2021).

[4] Install OpenWRT on your Raspberry Pi. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itix.fr/blog/install-openwrt-raspberry-pi/>. (дата обращения: 08.12.2021).

[5] Прошивка OpenWRT для роутеров. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/sandbox/160736/>. (дата обращения: 08.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] We turn the Raspberry Pi into a wireless router, and at the same time we wrap all traffic in a VPN. [Electronic resource]. – URL: <https://eax.me/raspberry-pi-wifi-router/>. (date of access: 08.12.2021).

[2] Configuring Tor + Socks anonymous router on Raspberry PI. [Electronic resource]. – URL: <https://cybersec.org/rtfm/malinki-malinki-nastraivaem-anonimnyj-router-tor-socks-na-raspberry-pi.html>. (date of access: 08.12.2021).

[3] Block ads at home using Pi-hole and a Raspberry Pi. [Electronic resource]. – URL: <https://www.raspberrypi.com/news/pi-hole-raspberry-pi/>. (date of access: 08.12.2021).

[4] Install OpenWRT on your Raspberry PI. [Electronic resource]. – URL: <https://www.itix.fr/blog/install-openwrt-raspberry-pi/>. (date of access: 08.12.2021).

[5] OpenWRT firmware for routers. [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/sandbox/160736/>. (date of access: 08.12.2021).

© В.А. Севостьянов, Ю.В. Фомин, С.В. Борисов, В.С. Шашкин, 2021

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Севостьянов В.А., Фомин Ю.В., Борисов С.В., Шашкин В.С. Создание защищенного файрвол роутера на базе одноплатного компьютера // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 83-90. URL: <https://ip-journal.ru/>